

De olho no conflito energético potiguar: fotografias matutas de um mundo em transformação

*Una mirada al conflicto energético potiguar: fotografías rurales de
un mundo en transformación*

*An eye on the potiguar energy conflict: rural photographs of a
world in transformation*

MARINA LAYSSI

Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal, RN, Brasil
marinalayjor@gmail.com

Apresentação

Neste ensaio apresento sobre a situação da Caatinga, a partir da instalação de usinas de produção de energia eólica, solar e das suas linhas de transmissão no Rio Grande do Norte (RN). Esta é uma abordagem prática e crítica, que se consolida em parte da trajetória nordestina, moradora de uma região impactada, como também enquanto estudante de jornalismo e fotografia, desde 2022. A partir de 2025, dei início às atividades de bolsista de extensão pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na assessoria ao Movimento de Atingidas/os pelas Renováveis (MAR-RN). Nesse período, a partir do olho da câmera, envolvi-me na retomada do corpo-território, contrapondo o ideal financeiro e empresarial. As imagens deste lançamento são levantadas na região Seridó, em Parelhas (RN), como também em outras cidades do RN, em especial, pelas estradas nas atividades itinerantes do MAR-RN.

O presente ensaio suscita uma imersão dentro da dinâmica social ambiental semiárida. Matuta, no ato de pensar além de registros fotográficos sobre os conflitos que surgem a partir da disputa pelo acesso aos bens ambientais (hoje ameaçados). De outra forma, insiro-me em gerações habitantes de guardiãs defensoras do meio ambiente, que aqui é o catingueiro e rural, fora dos centros urbanos. Estes, possuem porteiras abertas ao capital financeiro, geram problemas do uso, e ainda se apropriam dos recursos naturais. O que registro é um olhar sobre o meio ambiente, a desertificação, as secas, o uso excessivo de água e como em conjunto se balança todo o imaginário sobre a estrutura socioambiental semiárido.

Foi crise ambiental que senti na minha pele, quando uma empresa de energia se instalou em 2022, e desmatou e explodiu o lugar de onde me criei, na cidade de Parelhas/RN, onde também se criaram minhas avós, minhas bisavós indígenas. O Seridó é uma região serrana, ancestral, que está bastante impactada pelo mito da energia limpa. A Serra das Queimadas é meu quintal, onde pisei por caminhos, encontrei sombras e acalantos sem mata verde. Onde percebi como o corpo é visto como parte integrante do território, conectado aos ciclos da natureza, aos animais, às plantas e aos espíritos que o habitam (Mata; Pádua, 2025).

Com a implantação dessas usinas, todo o meio ambiente está em guerra. Segundo Leff (2001, p. 49), “la crisis ambiental vino a cuestionar las bases conceptuales que han impulsado y legitimado el crecimiento económico, negando a la naturaleza”. Na prática, todo o rebuliço causado pelos impactos das instalações energéticas geram perturbações a curto, médio e longo prazo, seja na vida humana e não humana (fauna e flora nativas).

Ao longo deste ensaio visual, construo uma visão situada sobre a imposição energética que atravessa o estado potiguar. As fotografias são significados matutos, que marcam os atravessamentos de um modelo de des - envolvimento, que decai o imaginário da floresta semiárida em mercadorias e números, e renega sua identidade biodiversa.

As serras são uma floresta viva e que, antes das renováveis e seus desmatamentos para instalações das usinas de energia, concentrava a biodiversidade da caatinga.

Autora: Marina Layssi. 2025. Portalegre/RN.

Nós vivemos pela floresta, somos colheita.

Autora: Marina Layssi. 2025. Equador/RN.

**Registros rupestres do Sítio Arqueológico Mirador, na
Serra das Queimadas.**

Autora: Marina Layssi. 2024. Parelhas/RN.

Serra das Queimadas des - naturalizada para a implantação de usina eólica

Autora: Marina Layssi.2022. Parelhas/RN.

Um lugar sagrado em processo de destruição.

Autora: Marina Layssi. 2022. Parelhas/RN.

Visto como a venda do território para empresas e capital estrangeiro

Autora: Marina Layssi. 2023. Parelhas/RN.

Na disputa sobre o que é maior, a Caatinga demonstra seu poder.

Autora: Marina Layssi. 2023. Parelhas/RN.

Discurso progressista local que evidencia o investimento, mas exclui as formas de vida de um bioma que está em apuros para se manter vivo. A biodiversidade se perde em nome do comércio, é retirada a cobertura vegetal que segundo dados do MapBiomas, resta apenas 59,6% do bioma em 2025.

Autora: Marina Layssi. 2025. Parelhas/RN.

Não são só as pessoas que sangram...

Autora: Marina Layssi. 2025. Parelhas/RN.

Lugares que antes eram pura vegetação, de livre acesso para colheitas, estão com portei- ras, des - matadas, e impedimentos que fazem medo.

Autora: Marina Layssi. 2025. Assu/RN.

A beleza está no lugar, e não nas cercas que atravessam todo o estado.

Autora: Marina Layssi. 2025. Ponta do Mel/RN.

A captação de vento que deixa a natureza sem ar.

Autora: Marina Layssi. 2025. Parelhas/RN.

Doenças, poluição, impedimentos, calor, morte, entre outros, são sintomas da "energia limpa".

Autora: Marina Layssi. 2023. Parelhas/RN.

Referências

- JORNAL DA USP. Ambiente é o Meio #43: *Caatinga brasileira é a região semiárida com mais biodiversidade do planeta* [podcast]. 22 jun. 2022. Disponível em: <https://jornal.usp.br/podcast/ambiente-e-o-meio-43-caatinga-brasileira-e-a-regiao-semiarida-com-mais-biodiversidade-do-planeta/>. Acesso em: 16 jan. 2026.
- MATA, Juliete Antônia Figueiredo da; PÁDUA, Karla Cunha. Cartografias da resistência: a cosmovisão do corpo-território feminino. *Revista Habitus - Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia*, Goiânia, v. 23, n. 2, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.18224/hab.v23i2.15441>. Acesso em: 16 jan. 2026.
- MAPBIOMAS BRASIL. Pouco mais da metade da Caatinga mantém vegetação nativa, aponta novo factsheet do MapBiomas. *MapBiomas Brasil*, 28 jun. 2025. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/2025/07/01/pouco-mais-da-metade-da-caatinga-mantem-vegetacao-nativa-apontanovo-factsheet-do-mapbiomas/>. Acesso em: 17 jan. 2026.
- LEFF, Enrique. *Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder*. Petrópolis: Vozes, 2001.

Sobre o(a) autor(a)

Marina Layssi é graduanda no Bacharelado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); desenvolve atuação no campo da comunicação, com ênfase em jornalismo, fotografia documental e produção cultural, orientada à valorização da cultura, da memória e das identidades socioterritoriais do interior do estado, especialmente na região do Seridó. Exerce a função de assessora de comunicação no Movimento de Atingidos/as por Renováveis (MAR) e integra o grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Rurais (LabRural/UFRN), no qual participa de atividades investigativas relacionadas aos impactos da comunicação nos territórios, às dinâmicas de comunidades tradicionais e às problemáticas socioambientais. No âmbito da formação acadêmica, atuou como monitora, por três semestres, no Laboratório de Linguagens do Jornalismo (LABJOR/UFRN). Ademais, ao longo dos dois primeiros anos do curso, exerceu atividades como repórter na Rádio Universitária, bem como realizou estágio em organizações do terceiro setor. Marina também venceu de um concurso fotográfico com o ensaio “Imagens Lixuosas”, que aconteceu Núcleo de Arte e Cultura (NAC/UFRN).

Autoria: a autora é responsável pela concepção da proposta, definição do recorte temático, realização da pesquisa empírica, produção dos registros fotográficos e redação do texto.

Financiamento: Não especificado.

Recebido em: 17/01/2026

Aprovado para publicação em: 03/03/2026